

Pedagogía Freinet: Transformación educativa y valorización de la escuela rural en un proyecto internacional

Estefanía Monforte-García¹, Esther Edo-Agustín²; Núria Carrete-Marín³, Rosario Marta Ramo-Garzarán⁴
^{1,3,4}Universidad de Zaragoza

²Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña

Resumen

Fundamentación La pedagogía Freinet promueve un enfoque educativo centrado en el alumnado, incorporando sus intereses y vivencias para un aprendizaje contextualizado y natural. Sus técnicas más destacadas incluyen asambleas, textos libres, trabajo cooperativo, correspondencia escolar y periódicos escolares (Ferraz-Lorenzo, 2016; Freinet, 1978a, 1978b). Investigaciones recientes resaltan su impacto en educación infantil y primaria como potencial transformador de los contextos sociales y educativos (Gatti et al., 2023; Mendoza-Rodríguez y Cruz-García, 2022; Ramos-Hernández y Figueroa-Fernández, 2023; Santaella-Rodríguez y Martínez-Heredia, 2020). También se ha explorado su aplicación en educación superior (Rabazas et al., 2018), ámbito desde el cual se desarrolla esta experiencia educativa.

Dado su enfoque colaborativo, participativo y conectado con el entorno (Gertrúdx-Romero de Ávila, 2016), en la presente experiencia se lleva a cabo un intercambio entre estudiantes de la Universidad de Zaragoza (España) y la Universidad de Antioquia (Colombia) para abordar el tema de la escuela rural en ambos países. Este análisis se realiza desde el propio medio rural, recopilando información directamente de sus habitantes. El carácter democrático de la pedagogía Freinet permite visibilizar realidades silenciadas, y para ello se utilizan herramientas como la correspondencia escolar y la creación de un periódico escolar digital que servirá para difundir vivencias, emociones y resultados de investigación (González, 2013).

La elección de la escuela rural como objeto de estudio responde a las condiciones de desigualdad y exclusión que enfrenta, así como a la necesidad de una transformación socioeducativa que reconozca y valore su singularidad mediante la participación crítica (Bustos, 2011; Moliner et al., 2016). Estas escuelas poseen una identidad propia y ofrecen oportunidades educativas de gran valor, como destacan Abós (2020) y Boix (2004). También es fundamental que el profesorado comprenda el papel que desempeñan en su entorno y con el alumnado, aprovechando el capital cultural de la comunidad para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje (Anlimachie et al., 2023 y Hernández-Prados y Álvarez-Muñoz, 2023). Sin embargo, esto requiere una formación inicial adecuada a las particularidades de estos contextos educativos (Álvarez-Álvarez y Gómez-Cobo, 2021; Anzano et al., 2020). En esta experiencia educativa, los estudiantes tienen la oportunidad de adentrarse en estas escuelas y recopilar testimonios de sus habitantes, iniciando un proceso de democratización que fomente un diálogo bidireccional entre la universidad y la escuela (Susinos, 2012).

Propuesta y objetivos. Esta propuesta se vincula con el PIIDUZ 5460_262 “Pedagogía Freinet y escuela rural hoy: diálogos entre futuros docentes de España y Colombia”, actualmente en desarrollo y en el que participa la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel (España) con la Universidad de Atioquía (Colombia). El equipo de innovación reconoce que el uso de la pedagogía Freinet y el intercambio de perspectivas entre los países participantes incentivará la reflexión del alumnado universitario, orientándolos hacia la toma de decisiones que beneficien a la escuela rural en su futura labor docente. Y se plantea la consecución de los siguientes objetivos: (1) Promover el aprendizaje centrado en el alumnado a través de la pedagogía Freinet, destacando su protagonismo en el proceso educativo mediante la interacción con el entorno social; (2) Fomentar la reflexión y el diálogo académico sobre la escuela rural entre universidades internacionales, mediante actividades que incluyan intercambios epistolares y publicaciones conjuntas que visibilicen y pongan en valor las particularidades de la escuela rural en cada contexto; (3) Impulsar la investigación educativa y la divulgación científica sobre escuela rural, incentivando al estudiantado a explorarla, con el objetivo de generar nuevas líneas de estudio y contribuir a la transformación educativa.

La experiencia educativa involucra a estudiantes del Grado de Magisterio en Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y de la Universidad de Antioquía, que cursan asignaturas específicas sobre escuela rural. Las fases de desarrollo han sido las siguientes: 1) Diseño y planificación: Formación de parejas para correspondencia escolar y selección de herramienta y formato digital para la creación de periódicos escolares; 2) Implementación: Puesta en práctica de la correspondencia postal entre estudiantes y de la creación de un periódico internacional sobre escuela rural; 3) Conclusión y difusión: Realización de una asamblea interuniversitaria que sirva como reflexión y cierre del proyecto y difusión de la prensa escolar.

Resultados y conclusiones. Mediante esta experiencia educativa se ha conseguido modernizar el contenido sobre escuela rural que se ofrece en ambas universidades, adaptándolo a la realidad actual e incluyendo una visión internacional. Además, el alumnado ha mejorado su conocimiento sobre este tipo de escuela y ha reflexionado sobre la capacidad que tiene el maestro como elemento de transformación de esta. Una sensibilización que debe darse ya en la formación inicial docente.

La correspondencia, el periódico escolar y la asamblea interuniversitaria han sido medios para visibilizar la escuela rural de cada país, denunciando las desventajas y poniendo en valor las oportunidades que esta ofrece. Como consecuencia, se ha iniciado un proceso de enseñanza-aprendizaje crítico y de democratización de la escuela rural, poniendo al servicio para ello a la educación superior.

Además, la experiencia didáctica ha supuesto para los docentes en formación un escenario de aprendizaje activo y participativo para con la sociedad y el entorno cercano. Hablamos de una enseñanza enmarcada en las prácticas educativas democráticas, en las que los docentes son facilitadores de experiencias de valor educativo.

Finalmente, se ha iniciado una red entre la Universidad de Antioquia y Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel con importantes oportunidades educativas, de investigación y de transferencia social.

Referencias bibliográficas

- Abós, P. (2020). La escuela ubicada en territorios rurales: una escuela diferente, un reto pedagógico. *Aula*, 26, 41–52. <https://doi.org/10.14201/aula2020264152>
- Álvarez-Álvarez, C., & Gómez-Cobo, P. (2021). La Escuela Rural: ¿un destino deseado por los docentes?. *Revista Interuniversitaria De Formación Del Profesorado. Continuación De La Antigua Revista De Escuelas Normales*, 96(35.2). <https://doi.org/10.47553/rifop.v97i35.2.81507>
- Anlimachie, M. A., Abreh, M. K., Acheampong, D. Y., Samuel, B., Alluake, S., & Newman, D. (2023). Enacting culturally responsive pedagogy for rural schooling in Ghana: A school-community-based enquiry. *Pedagogy, Culture & Society*, 1-19. <https://doi.org/10.1080/14681366.2023.2205861>
- Anzano, S., Vázquez, S., & Liesa, M. (2020). Análisis de la formación inicial en escuela rural en los Grados de Magisterio: valoraciones y percepciones del alumnado como agentes implicados. *Tendencias Pedagógicas*, 37, 43–56 <https://doi.org/10.15366/tp2021.37.005>
- Boix, R. (2004). *La escuela rural: funcionamiento y necesidades*. Valencia: Praxis.
- Bustos, A. (2011). Escuelas rurales y educación democrática. La oportunidad de la participación comunitaria. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 14(2). Recuperado de http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1311954573.pdf
- Ferraz-Lorenzo, M. (2016). Un ejemplo de renovación pedagógica en Canarias durante los años 30: tras el rastro y los retos de las técnicas Freinet-An example of educational renewal in the Canary Islands during the years 30: following the clue and challenges of the Freinet's techniques. *História da Educação*, 20(50), 157-175.
- Freinet, C. (1978a). *Técnicas Freinet de la escuela moderna*. Siglo XXI Editores.
- Freinet, E. (1978b). *La trayectoria de Célestin Freinet. La libre expresión en la Pedagogía Freinet*. Gedisa.

- Gatti, J. S., Figueroa Fernández, I., & Ramos Hernández, L. R. (2023). Lectura y pedagogía Freinet en Preescolar. *Revista Crítica Con Ciencia*, 2(3), 300–310. Recuperado a partir de https://uptvallesdeltuy.com/ojs/index.php/revista_criticaconciencia/article/view/335
- Gertrúdx Romero de Ávila, S. (2016). Aportaciones de la pedagogía Freinet a la educación en España. *Tendencias Pedagógicas*, 27, 231–250. <https://doi.org/10.15366/tp2016.27.010>
- González, J. (2013). Célestin Freinet, la escritura en libertad y el periódico escolar: un modelo de innovación educativa en la primera mitad del siglo 20. *História da Educação*, 17(40), 11-26.
- Hernández-Prados, M. Á. & Álvarez-Muñoz, J.S. (2023). Relación familia-escuela: La comunicación en contextos rurales y urbanos. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 26(2), 219–232. <https://doi.org/10.6018/reifop.554711>
- Mendoza-Rodríguez, M. E. & Cruz-García, M. D. S. (2022). LA PEDAGOGÍA FREINET EN OAXACA: LA ESCUELA PROGRESO. *Cadernos CEDES*, 42, 211-227. <https://doi.org/10.1590/CC252017>
- Moliner, O., Traver, J. A., Ruiz, M. P. y Segarra, T. (2016). Estrategias que inciden en los procesos de democratización de la escuela. Una aproximación teórica. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 18(2), 116-129. <http://redie.uabc.mx/redie/article/view/1110>
- Rabazas, T., Ramos, S. y Sanz, C. (2019). Freinet pedagogy in the university: an innovative project in the History of Education, *Paedagogica Historica*, 55(4), 589-607. <https://doi.org/10.1080/00309230.2018.1556308>
- Ramos Hernández, L. R., & Figueroa Fernández, I. (2023). La pedagogía Freinet y el gusto por la lectura: Freinet Pedagogy and the Love for Reading. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(1), 2713–2723. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.448>
- Santaella-Rodríguez, E., & Martínez-Heredia, N. (2020). La imprenta y el periódico escolar. Adaptación de las técnicas Freinet a la realidad del siglo XXI. *Estudios Sobre Educación*, 38, 217-232. <https://doi.org/10.15581/004.38.217-232>
- Susinos, T. (2012). Presentación. Las posibilidades de la voz del alumnado para el cambio y la mejora educativa. *Revista de Educación*, 359, 16-23. <http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/numeros completos/re359.pdf?documentId=0901e72b813ef716>

QUINTAS HIJÓS, Alejandro (eds.)

QUÍLEZ ROBRES, Alberto (eds.)

SIERRA SÁNCHEZ, Verónica

MAIRAL LLEBOT, María

BESTUÉ LAGUNA, Marta

Actas del II Congreso Internacional de Educación y Diversidad [Recurso Digital]

Zaragoza: Universidad de Zaragoza: Servicio de publicaciones, 2025.

ISBN: 978-84-10169-56-2

1. Comunicaciones 2. Simposios 3. Libros 4. Conferencias plenarias

Servicio de
Publicaciones
Universidad Zaragoza

ACTAS DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD

2025

Educación
y **Diversidad**

Congreso Internacional

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

Educación y Diversidad

Congreso Internacional

Cátedra Caja Rural de Teruel
Fundación Térvalis para el Desarrollo del
Talento y Personalización del Aprendizaje
Universidad Zaragoza

**CAJA RURAL
DE TERUEL**

**fundación
TÉRVALIS**

Oficina Universitaria de
Atención a la Diversidad
Universidad Zaragoza

Centro de Innovación,
Formación e Investigación
en Ciencias de la Educación
Universidad Zaragoza

Departamento de
Ciencias de la Educación
Universidad Zaragoza